

हवामान बदल आणि भारतीय शासन

प्रा. सरिता निवास निकम¹, राजेश मोहन पवार²

^{1,2}राज्यशास्त्र विभाग, डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय, रामानंदनगर (बुर्ली)

Corresponding Author – प्रा. सरिता निवास निकम

DOI - 10.5281/zenodo.20292389

सारांश :

एकविसावे शतक हे माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे शतक म्हणून ओळखले जात आहे. असे असताना सुद्धा काही समस्यांवरील उपाय शोधताना हे माहिती आणि तंत्रज्ञान तोकडे पडताना दिसते. जसे की हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ, वाढते कार्बन डाय-ऑक्साइड चे प्रमाण आणि या सर्वांचा संपूर्ण जीवसृष्टीवर होणारा विपरीत परिणाम. तसे पाहता पृथ्वीच्या निर्मितीपासूनच हवामानामध्ये बदल होत असतात परंतु अलीकडच्या काळातील हा बदल इतका चर्चेत कसा तर तो बदल होण्यापाठीमागे मानवाचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे. त्यामुळे मानवासोबतच संपूर्ण जीवसृष्टीला या बदलांना तोंड द्यावे लागत आहे. जगभरात या हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी वेगवेगळ्या शिखर परिषदा आयोजित करून आंतरराष्ट्रीय करार करण्यात आले आहेत. या वेगवेगळ्या करारांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती बदलते हवामान आणि त्यामुळे त्याचा जीवसृष्टीवर होणारा परिणाम याच्यावरती नियंत्रण मिळवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले जात आहेत. जसे की पृथ्वीचे तापमान संतुलित राखण्यासाठी पॅरिस हवामान करार, कार्बन-डा-ऑक्साइडचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी क्योटो प्रोटोकॉल, दलदलीच्या ठिकाणावरील जीवसृष्टी वाचवण्यासाठी रामसर करार या व अशा अनेक करारांचा भारतही एक अविभाज्य भाग आहे. भारतानेही हवामान बदलासाठी बरेच करार स्वीकारले आहेत आणि त्या करारातील ध्येय पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत असते. त्याच्या माध्यमातून हवामान बदलाचे होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी बरीच मदत होते. या सर्वांचा अभ्यास आपण प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये करणार आहोत. त्यामध्ये प्रामुख्याने भारत सरकारने 2008 साली तयार केलेला नॅशनल ॲक्शन प्लॅन तो काय होता व त्यातील किती उद्दिष्टे आपण साध्य करू शकलो हे पाहणार आहोत. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने कशी मदत केली याचेही विवेचन आपण प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये करणार आहोत.

मुख्य शब्द : हवामान बदल, पर्यावरणीय समस्या, राष्ट्रीय ॲक्शन प्लॅन, पर्यावरण, संतुलन, राष्ट्रीय संस्था.

प्रस्तावना :

हवामान बदल आणि पर्यावरणीय समस्या या आजच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाच्या समस्यांपैकी एक आहेत. पृथ्वीवरील हवामानाचे संतुलन बिघडल्यामुळे जगभरात अनेक पर्यावरणीय संकटे निर्माण झाली आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय करार केले गेले आहेत, तसेच वेगवेगळ्या शिखर परिषदा

आयोजित करण्यात आल्या आहेत. जसे पॅरिस हवामान करार, जी-20, तसेच cop 27 शिखर परिषद आणि इतर. जागतिक मंचांवर विविध देश आपली भूमिका सादर करत आहेत. या सगळ्यात भारताचे पर्यावरणीय नेतृत्व विशेष महत्त्वाचे ठरते. गेल्या अनेक दशकापासून भारताने शाश्वत विकास साध्य करताना पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. भारतातील प्रचंड पर्यावरणीय

विविधतेमुळे, आपल्या देशाच्या विविध भागांवर हवामान बदलाचा परिणाम देखील वेग-वेगळा आहे. देशाच्या विकासात्मक चिंतांसमोरील त्याचे आव्हान आणि शाश्वत विकासासाठी विकासात्मक नियोजनात हवामान बदलाच्या चिंता मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पॅरिस हवामान करार हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा करार आहे, ज्यामध्ये सर्व देशांनी पृथ्वीचे तापमान 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत संतुलीत राखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले आहे. याआधीचा क्योटो प्रोटोकॉल देखील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रभावी होता, परंतु त्या कराराच्या मर्यादा लक्षात घेऊन पॅरिस कराराला पुढाकार देण्यात आला. याशिवाय, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), आणि IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), G20 शिखर परिषदा, यांसारख्या जागतिक मंचांवर हवामान बदलावर चर्चा व धोरणनिर्मिती केली जाते.

पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांशी जुळवून घेण्यासाठी भारताने Nationally Determined Contributions (NDCs) द्वारे स्वतःचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामध्ये 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जा स्रोतांद्वारे 40% ऊर्जा निर्मिती करण्याचे आणि 2070 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठरवले आहे. भारताने वनसंवर्धन आणि जैवविविधता संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले आहेत. याशिवाय, पॅरिस कराराच्या मंचावर भारताने हवामान न्यायाचा पुरस्कार केला आहे, ज्यामध्ये विकसित देशांकडून विकसनशील देशांना आर्थिक मदत व तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची मागणी करण्यात आली आहे. इतर देशांशी तुलना करता, भारताने आपली भूमिका विशेषतः शाश्वत विकासासाठी प्रभावीपणे मांडली आहे. उदाहरणार्थ, चीन आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारताचे

कार्बन उत्सर्जन कमी आहे, परंतु तरीही भारताने अक्षय ऊर्जा उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. याशिवाय, अनेक विकसनशील देशांशी तुलना करता, भारताचे उपक्रम अधिक व्यापक आणि टिकाऊ आहेत. हवामान बदलाच्या लढाईत भारताने लोकसहभागावर भर दिला आहे. उदाहरणार्थ- चिपको आंदोलन हे पर्यावरणीय चळवळीचे एक आदर्श उदाहरण आहे, ज्यामुळे वनीकरणाला चालना मिळाली. याशिवाय, पंतप्रधानांच्या "व्हिजन इंडिया @ 2047" योजनेचा एक भाग म्हणून भारताने "वॉटर व्हिजन" ची घोषणा देखील केली होती. तसेच 2023 मध्ये भारताने जी 20 अध्यक्षपदाचे नेतृत्व केले होते. त्यामध्ये देखील पाणी, पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्यगटाचा भाग होते. भारताने 2070 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जन गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यासाठी अक्षय ऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान, आणि नवकल्पना यांचा उपयोग करण्यात येत आहे. याशिवाय, शाश्वत शहरीकरण आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी धोरणात्मक पावले उचलली जात आहेत.

मुख्य घटक :

भारत सरकारने 30 जून 2008 रोजी नॅशनल अॅक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज (NAPCC) लाँच केले होते ज्यात हवामान बदलावरील आठ राष्ट्रीय मिशनची रूपरेषा आखली गेली होती. ज्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे-

1. राष्ट्रीय सौर मोहीम : या अभियानांतर्गत वीज निर्मिती आणि इतर आवश्यक गरजांसाठी सौर ऊर्जेचा विकास आणि ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाते, थोडक्यात जीवाश्म-आधारित ऊर्जा पर्यायांचा वापर करून सौर ऊर्जा बनवण्यात भारत कसा अग्रेसर बनेल यावर भर दिला जात आहे.

2. वाढीव ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी राष्ट्रीय मिशन: 2010 मध्ये मंजूर झालेल्या या मोहिमेअंतर्गत भारताची सुमारे 74,000 कोटी किंमतीची प्रचंड ऊर्जा कार्यक्षमता क्षमता स्थापित करण्यात आली. या मोहिमेची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 23 दशलक्ष टन इंधन बचत आणि 98.55 दशलक्ष टन हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

3. शाश्वत अधिवासावर राष्ट्रीय मिशन: शहरी नियोजनाचा मुख्य घटक म्हणून ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देणे, कचऱ्यापासून वीज उत्पादनासह शहरी कचरा व्यवस्थापन करून त्याच्या पुनर्वापरावर भर देणे , ऑटोमोटिव्ह इंधन अर्थव्यवस्थेच्या निर्मिती मजबूत करणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे या गोष्टींचा यामध्ये समावेश आहे.

4. राष्ट्रीय जल अभियान: हवामान बदलामुळे पाण्याची टंचाई आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने, हवामान बदलामुळे होणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईला तोंड देण्यासाठी किंमत आणि इतर उपाययोजनांचा वापर करून पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत 20% सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट या योजनेत ठेवण्यात आले आहे.

5. हिमालयीन परिसंस्था टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन: या योजनेचा उद्देश हिमालयीन प्रदेशातील जैवविविधता, वनक्षेत्र आणि इतर पर्यावरणीय मूल्यांचे जतन करणे आहे, जिथे भारताच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रमुख स्रोत असलेल्या हिमनद्या जागतिक तापमानवाढीमुळे कमी होण्याचा अंदाज आहे. हे विशिष्ट अभियान हिमालयीन हिमनद्या वितळण्यापासून रोखण्याचे ध्येय निश्चित करते.

6. हरित भारतासाठी राष्ट्रीय मिशन: या अभियानानुसार 6 दशलक्ष हेक्टर क्षीण झालेल्या वनजमिनीवर वनीकरण करणे आणि भारताच्या 23% वरून 33% पर्यंत वनक्षेत्र वाढवणे यांचा समावेश आहे.

7. शाश्वत शेतीसाठी राष्ट्रीय मिशन: या योजनेचा उद्देश हवामान-लवचिक पिकांचा विकास, हवामान विमा यंत्रणेचा विस्तार आणि कृषी पद्धतींद्वारे शेतीमध्ये हवामान अनुकूलनास समर्थन देणे आहे.

8. हवामान बदलासाठी धोरणात्मक ज्ञानावरील राष्ट्रीय अभियान: हवामान विज्ञान, परिणाम आणि आव्हाने यांची चांगली समज मिळविण्यासाठी, या योजनेत नवीन हवामान विज्ञान संशोधन निधी, सुधारित हवामान मॉडेलिंग आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची कल्पना केली आहे. हे उपक्रम भांडवल निधीद्वारे अनुकूलन आणि शमन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमांना देखील प्रोत्साहन देते.

एकंदरीतच भारताची भूमिका जागतिक हवामान बदलाच्या विरोधातील लढाईत अत्यंत महत्त्वाची आहे. शाश्वत विकासाच्या दिशेने भारताने घेतलेल्या पावलांनी जागतिक समुदायाला सकारात्मक संदेश दिला आहे. हवामान न्याय, जैवविविधता संरक्षण, आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातून हवामानाचा समतोल राखणे यामध्ये भारत आपली भूमिका बजावण्यात समर्थ ठरत आहे.

जागतिक स्तरावर पर्यावरणीय कायदा नवीन महत्त्वाच्या मार्गांनी विकसित होत आहे. जगभरातील न्यायालये देखील पर्यावरणीय चिंतांना नवीन मार्गाने प्रतिसाद देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची पर्यावरणीय सक्रियता देखील सर्वज्ञात आहे; वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी नवी दिल्लीतील टॅक्सींना कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस वापरण्याची सक्ती करण्याच्या निर्णयासह त्यांनी खूप महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

हवामान बदलाशी लढण्यासाठी भारताचा रोडमॅप "नॅशनल अॅक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज" (NAPCC) जो दोन्ही धोरणांवर लक्ष केंद्रित करतो आणि राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर हवामान बदल धोरणांमधील सुसंगततेचे

महत्त्व आणि जमिनीवर धोरणे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि स्थानिक सरकारांची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेतो.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (DST) NAPCC अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मोहिमांपैकी दोनचे समन्वय साधत आहे. ही मोहिमा म्हणजे हिमालयीन परिसंस्थेला टिकवून ठेवण्याचे राष्ट्रीय अभियान (NMSHE) आणि हवामान बदलासाठी धोरणात्मक ज्ञानाचे राष्ट्रीय अभियान (NMSKCC). विभागाने दोन मोहिमांमध्ये महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले आहेत: हिमालयीन परिसंस्था टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय अभियान (NMSHE) हिमालयीन परिसंस्थेच्या स्थितीचे सतत मूल्यांकन करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर क्षमता विकसित करून, NMSHE हिमालयीन परिसंस्थेचे टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक उपाययोजना विकसित करण्यास सक्षम करत आहे.

हिमालयीन परिसंस्थेच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अभ्यास करणाऱ्या ६ राष्ट्रीय संस्था या विषयात मुख्य कौशल्य असलेल्या सहा प्रमुख राष्ट्रीय संस्था हिमालयीन परिसंस्थेच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अभ्यास करत आहेत. या संस्था पुढीलप्रमाणे आहेत –

- १) वाडिया हिमालयन भूगर्भशास्त्र संस्था (WIHG)- डेहराडून द्वारे नैसर्गिक आणि भूगर्भीय संपत्ती
- २) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था (NIH)-रुकी द्वारे हिमनद्यांसह पाणी व बर्फ
- ३) वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (WII)- डेहराडून द्वारे सूक्ष्म वनस्पती आणि प्राणी आणि वन्यजीव
- ४) जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण आणि शाश्वत विकास संस्था (GBNIHESD) अल्मोडा- द्वारे वन संसाधने आणि वनस्पती जैवविविधता

- ५) हिमालयीन प्रदेशातील भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR)- संस्थांद्वारे हिमालयीन शेती आणि
- ६) जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) नवी दिल्ली येथील संशोधन पथकाद्वारे पारंपारिक ज्ञान प्रणाली.

या संस्थांनी आतापर्यंत IHR मध्ये पसरलेल्या ६० हून अधिक संशोधन आणि शैक्षणिक संस्थांमधील १०० हून अधिक संशोधन पथकांना सहभागी करून घेतले आहे. १२ पैकी ११ हिमालयीन राज्यांमध्ये राज्य हवामान बदल कक्ष (NMSHE-SCCC) जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोरम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या १२ पैकी ११ हिमालयीन राज्यांमध्ये राज्य सीसी केंद्रे/कक्षांची स्थापना करण्यात आली आहे. हे राज्य सीसी कक्ष त्यांच्या सीसीवरील राज्य कृती योजनांना NMSHE कृतीच्या प्राधान्यांशी जोडणारे विविध उपक्रम राबवत आहेत. यामध्ये मानक राष्ट्रीय चौकटीनुसार जिल्हा आणि उप-जिल्हा पातळीवर भेद्यता आणि जोखीम मूल्यांकन; मानवी क्षमता बांधणी कार्यक्रम; जनजागृती कार्यक्रम आणि संस्थात्मक क्षमता बांधणी कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांसाठी DST वेगवेगळ्या स्तरावर तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते. NMSHE अंतर्गत, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ; काश्मीर विद्यापीठ, जम्मू आणि सिक्कीम विद्यापीठ या चार विद्यापीठांच्या सहभागाने, क्रायोस्फीअर आणि हवामान बदलावरील आंतर-विद्यापीठ संघ तयार करण्यात आला आहे, जो क्रायोस्फीअर-सामाजिक परस्परसंवाद पाहण्यासाठी आहे. हे संघ भागीदार विद्यापीठ जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि सिक्कीम येथे कार्यरत आहेत; आणि त्याद्वारे, भारतीय हिमालयाच्या वायव्य, मध्य आणि ईशान्य भागाचा बहुतेक भाग व्यापतात.

अनुकूलन नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी राज्य पातळीवर संस्थात्मक आणि मानवी क्षमता बांधणी NMSHE हिमनदीशास्त्रज्ञ आणि परिसंस्थेच्या तज्ञांची क्षमता वाढवत आहे आणि अनुकूलन नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी राज्य पातळीवर क्षमता बांधणी सुलभ करत आहे. पारंपारिक ज्ञानाचा वैज्ञानिक आधारावर प्रचार करण्यासाठी समुदायांमध्ये माध्यम प्रतिनिधींसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. NMSHE ने वाडिया हिमालयीन भूगर्भशास्त्र संस्थेत हिमालयीन हिमनदीशास्त्राचे राष्ट्रीय केंद्र स्थापन करण्यास पाठिंबा दिला आहे. हिमनदी तलावाच्या उद्रेकामुळे येणाऱ्या पुरांवर (GLOF) संशोधन सिक्कीमसाठी हिमनदी सरोवराच्या उद्रेकामुळे आलेल्या पुरांचा संशोधन आणि विकास अभ्यास करण्यात आला आहे. हवामान बदल अभ्यासासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सहकार्य NMSHE अंतर्गत भारत-स्विस द्विपक्षीय सहकार्य कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात (२०१३-१६) हिमालयीन हिमनदीवरील क्षमता बांधणी कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात (२०१७-२०) अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले होते.

हवामान बदलासाठी धोरणात्मक ज्ञानावरील राष्ट्रीय अभियान (NMSKCC)

एनएमएसकेसीसीचा मुख्य उद्देश धोरणात्मक कृतींद्वारे तंत्रज्ञानाच्या निवडींना काळानुसार विकसित झालेल्या हवामान प्रतिसादांशी जोडण्यासाठी एक ज्ञान प्रणाली विकसित करणे आहे. या उपक्रमांमध्ये योग्य संस्थात्मक आणि मानवी संसाधन क्षमता विकसित करणे समाविष्ट आहे.

हवामान बदलावरील मानवी आणि संस्थात्मक क्षमता बांधणीवरील संशोधन कार्यक्रम:

भारतातील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विविध संशोधन संस्थांमध्ये हवामान बदल आणि महासागर, हवामान बदल आणि शेती आणि इतर संबंधित क्षेत्रांशी संबंधित विषयांवर विविध संशोधन आणि विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. हवामान बदलाच्या ११ उत्कृष्टता केंद्रांची (CoE) स्थापना आणि बळकटीकरण हवामान बदलावर व्यापक अभ्यास करण्यासाठी DST ने देशभरात ११ केंद्रे तयार केली आहेत आणि त्यांना बळकटी दिली आहे. ही केंद्रे पुढीलप्रमाणे- दिवेचा सेंटर फॉर क्लायमेट चेंज, IISc, बंगळुरू; इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे (फेज I आणि II), इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर द सेमी-अरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), हैदराबाद (फेज I आणि II), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास (फेज I आणि II), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी दिल्ली, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी खरगपूर, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी (BHU), वाराणसी आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (NIMR), नवी दिल्ली येथे आहेत. ही केंद्रे हवामान बदलाच्या विविध पैलूंवर अभ्यास करतात ज्यात हिमनद्या, शेती, प्रादेशिक हवामान बदल, भेद्यता मूल्यांकन आणि अनुकूलन, तंत्रज्ञान मूल्यांकन आणि शमन, स्थानिक हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीचा विकास आणि प्रदूषण आणि सांडपाणी प्रक्रिया हवामान मॉडेलिंग, किनारी भेद्यता मूल्यांकन आणि अनुकूलन उपाय, CC आणि शहरी जलविज्ञान, जलसंपदा इत्यादींचा समावेश आहे.

२३ प्रमुख संशोधन आणि विकास कार्यक्रम (MRDP) समर्थित हवामान बदल विज्ञान, परिणाम आणि अनुकूलन या विविध क्षेत्रांमध्ये २३ एमआरडीपींना पाठिंबा देण्यात आला आहे. हे कार्यक्रम देशभरातील आघाडीच्या

संस्थांद्वारे राबविले जात आहेत ज्यात काही आयआयटी, आयआयएसईआर, टॉप रेटेड संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे यांचा समावेश आहे. तसेच हवामान बदलावरील ६ नॉलेज नेटवर्क कार्यक्रम विकसित केले गेले.

निष्कर्ष:

- १) हवामान बदलाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी भारत सरकारने कोणकोणते उपाय केले याची माहिती मिळाली.
- २) हे उपाय करत असताना मुख्य कोणत्या समस्या देशासमोर आहेत व त्यांना कसे सामोरे जावे ते समजले.
- ३) हवामान बदला वरती नियंत्रण मिळविण्यासाठी भारत सरकारने केलेल्या प्रयत्नामध्ये कोण-कोणता संस्थांची मदत मिळाली हे लक्षात आले.
- ४) हवामान बदलाच्या अनेक दुष्परिणामांपैकी कोणकोणत्या समस्या आपण सोडवू शकलो आणि सध्या कोणता समस्येवरती अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे याचे विवेचन करता आले.
- ५) हवामान बदलाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी केवळ काही संस्थांनी काम करणे पुरेसे नाही तर प्रत्येकाने व्यक्तिगत स्तरावरती हे काम करून हवामान बदलावरती नियंत्रण मिळवायला हवे असे समजले.
- ६) हवामान बदलाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कशाप्रकारे करता येईल हे लक्षात आले.

संदर्भ-सूची :

- 1) Barrow C. T., (2005) Environment Management and development, Routledge, London.
- 2) Brudland H. (1987) Our Common future (Report) world commition Environment and development, Oxford University Press.
- 3) Khor Martin (2001) Rethinking Globalization: Critical Issue and Policies, Books forchange, Banglore.
- 4) Saxena H. M. (2010) Environmental Geography, 2nd ed. Rawal Publication, Jaipur.
- 5) Agarwal S. K. (2005) Environmental Management RPH, Pub. Co. New Delhi.
- 6) Sinhal A. C. (2016) Contemporary Political Issue.
- 7) Devalankar Shailendra (2016) Vidhya Book Publishers, Aurangapura, Aurangabad.
- 8) Hussain Majid (2015) Access Publishing India Pvt. Ltd.